

BOLALARDA NUTQNING SHAKLLANISHI VA NUTQSIZ TAFAKKUR

*Izbullayeva Saodat Azamatovna,
BuxDU, Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha) yo'nalishi
magistranti
izbulloevazamat@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi bolalarda nutqning shakllanish bosqichi hamda ularda kuzatiladigan nutqsiz tafakkur jarayonlari bir qator misollar orqali yoritib berilgan. Shuningdek, bolalarda nutqning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar muhokama etilgan bo'lib, ularda nutqning fiziologik mexanizmlari va nutqsiz kommunikatsiya jarayonlari batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: nutq fiziologiyasi, afaziya, Broka markazi, Vernike markazi, kommunikatsiya, noverbal, funktsiya, ijtimoiy tajriba, mimika, verbal nutq, pauza, temp, ritmika, nutq mexanizmlari, signallar signali.

Anotation: This in article, the stage of speech formation in children, as well as a number of non – speaking thought processes observed in them illuminated by examples. Also, the use of speech in children there are discussed factors that make the formation a secret. They include physiological mechanisms of speech and non-speech communication the procedures are detailed.

Key words: Speech physiology, aphasia, Broke center, Vernike center, communication, nonverbal, function, social experience, mimicry, verbal, pause, tempo, rhythmic, speech mechanisms, signal of signals.

Kirish. Hozirgi kunda bolalarda nutq shakllanishi va rivojlanishi dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Xususan, bolalarda nutqning buzilishi, ya'ni afaziya holatlari uchramoqda. Bularni yoritish uchun fanda nutqning fiziologik asoslari o'rganilgan bo'lib, biz bu borada nutq mexanizmlarihaqida to'xtalib o'tishni joiz deb bilamiz.

Nutq o'zining fiziologik mexanizmiga ko'ra, eshitish va harakat analizatorlari faoliyatini bajaradi. Miya qobig'ida tashqi olam tomonidan bo'ladigan turli xil qo'zg'atuvchilar bilan so'zlarning talaffuz qilinishini boshqarib turadigan tovush paychalari, hiqildoq, til va boshqa azolar harakati o'rtasidagi muvaqqat bog'lanishlar o'rnatiladi. Nutq ikkinchi signallar tizimi negizida amal qiladi. So'z, I.P.Pavlov fikricha "signallar signali"dir. Nutqni dasturlashtirish-nutqiy ifodaning, ya'ni kishi bildirmoqchi bo'lgan fikrning ma'naviy o'zagini tuzish – birinchi bosqich hisoblanadi. Ikkinchi bosqich – jumlaning sintaktik tarkibini tuzishdan iborat. Nihoyat, jumlaning ovozi chiqarib ayta boshlaydi, ya'ni nutq real tarzda ro'yobga chiqadi. Shunday qilib, "gapirish" jarayoni boshlanadi.

Nutqiy fikr-mulohazani kodlashtirish va kodni ochish jarayonlari og'zaki muloqotda muvaffaqiyat keltiradigan aqliy markazlar va tizimlar saqlanib qolganda yuz beradi. Mabodo ushbu tizimlar ishida buzilishlar ro'y bersa, kishi nutqida turli xildagi buzilishlar-afaziyalar (so'zlashish va tushunish qobiliyatining yo'qolishi) sodir bo'ladi.

XIX asrning o'rtalaridayoq olimlar miyaning ba'zi bir qismlari ishidagi buzilish nutqning buzilishiga olib kelishini kashf etgan edilar. Jumladan, P.Broka bemorlarda

chap yarim sharning pastki peshona qismidagi burmalar orqali orqa tomonning uchdan bir ulushi shikastlangan holda so`zlarni talaffuz etishda buzilish ro`y berishini aniqlagan. Keyinroq K.Vernike chap yarim sharning ustki chakka qismidagi burmalari orqa tomonning uchdan bir ulushi shikastlangan holda so`zlarni tushunishning buzilish hollari tavsif qilingan edi. Miya to`qimalarining ushbu qismlari harakatlantiruvchi nutq ("Broka markazi") va nutqni tushunish ("Vernike markazi") "markazlari" deb yuritila boshlandi.

Nutq faoliyati – odam tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o`zlashtirish va avlodlarga berish yoki kommunikatsiya o`rnatish o`z harakatlarini rejalashtirish maqsadida tildan foydalanish jarayonidir. Nutq faoliyati aloqa jarayonining o`zidir. Nutqsiz kommunikatsiyani amalga oshirish uchun turli xil yosh guruhlarda turlicha vositalar tanlanadi.

Bolalarda nutqning shakllanishi dastlab egosentrik nutq negizida paydo bo`la boshlaydi. Bu ular o`zi tushunadigan tilda o`ziga o`zi gapirib, kattalar nutqini kuzatish jarayonida ularda dastlabki muloqotga kirishish jarayoni paydo bo`la boshlaydi. Bu ichki nutqning tashqi nutqqa o`tishi bilan tavsiflanadi. Bola so`zni talaffuz qilarkan, istaganiga erishishga e`tibor qilishiga, erkalatilishiga, o`yinchoq kabilarga erishishga intiladi. So`z aloqa vositasiga aylanadi. Qo`llaniladigan so`zlar soni brogan sari to`xtovsiz orta boradi va 2 yoshda bolalarning so`z boyligi haddan ziyod kengayibgina qolmasdan, balki ularning grammatik shakllarini to`g`ri ishlatishi ham mumkin bo`lib qoladi, jumladan murakkablashib va uzunroq qilib tuzila boshlaydi. Bolaning tili maktab yoshigacha bo`lgan yillar davomida boyib boradi.

Bolalikda fikrlash qobiliyati til bilan birga rivojlanadi. Nutqsiz tafakkurni - biz ko`pincha obrazlar bilan fikrlaymiz. Rassomlar obrazlardan foydalanadilar. Bu kompozitorlar, shoirlar, matematiklar, atletlar va olimlarga ham xos xislat. Albert Enshteyn o`zining eng buyuk kashfiyotlari vizual obrazlar natijasi ekanini, keyinchalik ularni so`z bilan ifodalaganini tan olgan.

Tilsiz Tafakkur. Ba`zi g`oyalar, masalan, turli ranglarni idrok etish va eslab qolish qobiliyati tilga bog`liq emas. Biz ba`zida so`zlardan ko`ra obrazlar bilan o`ylaymiz va yangi g`oyalarni ifodalash uchun yangi so`zlarni o`ylab topamiz. Shunday qilib, aytishimiz mumkinki, borliq avval tilimizga, keyin bizning fikrimizga ta`sir ko`rsatadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, nutqi ravon bo`lmagan bolani biz bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchi sifatida ko`rishimiz aslo nojoizdir. Chunki yuqorida keltirilgan misollar orqali hamma aqlli, daho insonlarning ham nutqi ravon bo`lmaganligi ma`lum bo`ldi. Shuning uchun bolada tilning kech yoki erta chiqishi ham o`rab turgan oilaviy muhit va ijtimoiy kommunikatsiya omillari bilan chambarchas bog`liqdir. Hozirgi kunda ko`pgina ta`lim muassasalarida ham bejiz, visual va audial zamonaviy texnologiyalar asosida darslar tashkil etilmagandir. Shu boisdan bolada ba`zi hollarda tafakkur nutq bilan birgalikda rivojlanishi bir tekisda kechmasligi mumkin. Shuni aytib o`tish kerakki, bolalarda nutqning shakllanishi va rivojlanishida uning jismoniy va ruhiy sog`lig`i ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

- 1.Sh. Barotov, L.Olimov, Z.Maxmudov "Muloqot psixologiyasi" Buxoro 2008
- 2.A.K.Shamshetova, R.N.Melibayeva, X.E.Usmanova, I.O.Xaydarov "Umumiy psixologiya" Toshkent-2018
- 3.P.I.Ivanov,M.E.Zufarova "Umumiy psixologiya" Toshkent-2008
- 4.David Mayers "Psixologiya", Minsk 2008,448bet